

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

Т.Л. Клячко, Д.М. Логинов, Е.А. Семионова, А.С. Тищенко, Г.С. Токарева

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

по теме НИР:

«Оценка социально-экономического положения региональных систем общего образования
и прогнозирование их развития на долгосрочную перспективу (мониторинг общего
образования)»

Под ред. Т.Л. Клячко

Москва 2020

АННОТАЦИЯ

Мониторинг эффективности общего образования, проводимый Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, основан на анализе статистических данных, характеризующих текущее экономическое положение региональных систем общего образования, а также социологической информации, полученной в ходе опроса родителей учащихся, учителей и директоров школ в субъектах Российской Федерации, дифференцированных по уровню социально-экономического положения.

В научном докладе представлены результаты анализа ресурсного обеспечения системы дошкольного образования за счет бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, дана оценка социально-экономического состояния дошкольного образования в российских регионах. Приведены данные социологического опроса родителей учащихся, характеризующие удовлетворенность семей полученным детьми дошкольным образованием.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Клячко Татьяна Львовна, директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, д-р экон. наук

Логинов Дмитрий Михайлович, старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС,
канд. экон. наук

Семионова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС,
канд. экон. наук

Тищенко Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС,
канд. экон. наук

Токарева Галина Световна, научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Обеспечение доступности дошкольного образования	7
2 Оценка уровня ресурсного обеспечения региональных систем дошкольного образования за счет бюджетных средств	9
3 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования	22
4 Субсидирование частного сектора дошкольного образования.....	33
5 Доля капитальных вложений в расходах на дошкольное образование	44
6 Усовершенствованные методы прогнозирования доступности дошкольного образования до 2035 г.	50
7 Удовлетворенность семей дошкольным образованием.....	66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	78

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АО	–	автономный округ
ДОО	–	дошкольная образовательная организация
ИНСАП	–	Институт социального анализа и прогнозирования
ИПЭИ	–	Институт прикладных экономических исследований
ФО	–	федеральный округ
ХМАО	–	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ЦЭНО	–	Центр экономики непрерывного образования
ЯНАО	–	Ямало-Ненецкий автономный округ

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число десяти стран лидеров по общему образованию, заявленное в качестве одной из целей Национального проекта «Образование», также как и задача Национального проекта «Демография» по достижению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет [1], [2], требуют постоянного мониторинга текущего состояния системы общего образования в субъектах Российской Федерации.

Регулярный мониторинг системы образования, направленный на оценку ее финансовых, трудовых, организационных и информационных ресурсов, а также на выявление ключевых социально-экономических проблем отрасли образования, позволяет получить актуальную информацию и повысить эффективность управления данной сферой и использования бюджетных средств для достижения высоких образовательных результатов. В связи с этим оценка экономической эффективности региональных систем образования на базе данных статистики, как и выявление основных проблем социально-экономического характера, являются необходимой основой для принятия управленческих решений на региональном и федеральном уровнях.

Параметры финансирования региональных систем образования проанализированы в период с 2015 по 2018 годы. В 2015 году завершилась реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, которая оказала существенное влияние на модернизацию системы дошкольного и общего образования. На 2015 год предусматривалось и было обеспечено достижение конечных результатов как количественных, так и качественных. Поскольку программы и проекты субъектов Российской Федерации координировались с федеральной программой по мероприятиям и целевым показателям, в том числе в связи с получением межбюджетных субсидий, то 2015 год был значимым в части достижения результатов и для регионов. Таким образом, 2015 год стал итоговым для множества федеральных и региональных мероприятий, а показатели за этот год базовыми для целевых показателей следующих программ, включая Федеральную целевую программу развития образования на 2016–2020 годы. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы была досрочно прекращена с 2018 года, при этом мероприятия целевой программы были интегрированы в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

Важно отметить, что в 2014 году, согласно Федеральному конституционному закону от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ, в Российскую Федерацию был принят Крым с образованием новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В соответствии с этим законом со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым до 1 января 2015 года действовал переходный период, в течение которого урегулировались вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации. Таким образом, с 2015 года обеспечивается сопоставимость статистических, демографических, финансово-экономических и прочих показателей в целом по Российской Федерации.

В первом квартале 2020 г. информация о фактическом исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и данные сводных отчетов по формам статистических наблюдений в системе образования доступны за период до 2018 года. При этом четырехлетний период с 2015 по 2018 гг. позволяет оценить изменения и выявить тенденции в системе образования, в том числе в связи с новым циклом реализации программно-целевых инструментов.

1 Обеспечение доступности дошкольного образования

Обеспечение доступности дошкольного образования является важной государственной задачей. В большинстве субъектов Российской Федерации практически полностью обеспечены потребности в местах в ДОО для детей от 3 до 7 лет и старше. На ближайшие годы развитие региональных систем дошкольного образования ориентировано на обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. В рамках Национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» [3], предусматривающий создание новых мест в дошкольных организациях и развитие частного сектора. Таким образом, повышение возможности трудоустройства для женщин, родивших детей, обусловлено развитием сети яслей. Общий объем финансирования указанного федерального проекта в 2019–2024 гг. составляет 164,3 млрд руб., включая межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета в объеме 152,5 млрд руб. и средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 11,8 млрд руб. Весь объем средств федерального проекта будет расходоваться на региональном уровне. Поэтому мероприятия, соответствующие данному федеральному проекту, в том числе по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, должны быть предусмотрены на региональном уровне.

При этом приоритетными являются регионы, входящие в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Согласно паспорту указанного федерального проекта, реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:

- повысить доступность дошкольного образования;
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

В рамках данного федерального проекта планируется создать 255 тыс. новых мест в дошкольных организациях (организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет), и 8 600 групп в негосударственном секторе экономики. При этом в 2021 г. должна быть достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Под доступностью дошкольного образования понимается отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к сумме двух показателей – численности воспитанников в ДОО и численности детей, стоящих на учете для определения в ДОО (т. е. очереди), то увеличение доступности означает осуществление мероприятий, позволяющих снизить до минимума или вообще исключить очереди в ДОО для детей в возрасте до трех лет. Поэтому стопроцентная доступность не означает полный охват детей услугами ДОО. Проблема обеспеченности яслями детей до трех лет существует во многих субъектах Российской Федерации. Для успешной реализации данного федерального проекта необходимо оценить текущее и будущее состояние региональных систем дошкольного образования, в том числе ресурсного обеспечения за счет бюджетных средств.

2 Оценка уровня ресурсного обеспечения региональных систем дошкольного образования за счет бюджетных средств

В 2018 году расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на образование достигли 3 трлн руб. (таблица 1). При этом чуть больше четверти (27,8%) этих средств израсходовано на дошкольное образование. Фактический объем финансирования дошкольного образования из региональных бюджетов в 2018 году составил 838,1 млрд руб. [4].

Таблица 1 – Объем расходов региональных бюджетов на образование в Российской Федерации и по федеральным округам, млрд руб.

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация				
По разделу «Образование»	2472,5	2546,9	2690,1	3015,6
По подразделу «Дошкольное образование»	688,4	675,6	719,3	838,1
Центральный федеральный округ				
По разделу «Образование»	666,0	689,7	731,8	797,3
По подразделу «Дошкольное образование»	176,5	174,7	186,9	212,6
Северо-Западный федеральный округ				
По разделу «Образование»	269,2	285,5	310,2	345,4
По подразделу «Дошкольное образование»	85,2	87,4	94,9	110,1
Южный федеральный округ				
По разделу «Образование»	207,6	209,7	221,2	243,2
По подразделу «Дошкольное образование»	60,5	58,0	63,2	68,4
Северо-Кавказский федеральный округ				
По разделу «Образование»	121,4	118,6	129,0	144,2
По подразделу «Дошкольное образование»	27,7	26,6	28,5	37,4
Приволжский федеральный округ				
По разделу «Образование»	411,7	425,2	441,8	510,9
По подразделу «Дошкольное образование»	111,0	108,5	118,4	136,5
Уральский федеральный округ				
По разделу «Образование»	280,2	288,8	301,3	336,3
По подразделу «Дошкольное образование»	86,8	85,0	87,9	104,7
Сибирский федеральный округ				
По разделу «Образование»	296,8	307,0	324,9	370,6
По подразделу «Дошкольное образование»	84,4	81,6	82,7	99,4
Дальневосточный федеральный округ				
По разделу «Образование»	219,5	222,3	229,9	267,7
По подразделу «Дошкольное образование»	56,2	53,8	56,8	68,9

Примечание – Источник: данные Казначейства России [4].

С 2016 по 2018 годы расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на образование ежегодно увеличивались (рисунок 1). Вместе с тем в 2016 году расходы на дошкольное образование немного снизились по сравнению с предыдущим годом, в то время как в целом на образование увеличились (рисунок 2). В общем объеме расходов по разделу образования, доля бюджетных ассигнований на дошкольное образование в 2018 г. практически не изменилась относительно 2015 г. и составила 27,7%, в среднем по России.

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Рисунок 1 – Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на образование, млрд руб.

С 2015 по 2018 год года наблюдается существенный рост расходов, региональных бюджетов в целом, по разделу «Образование» в 2018 г. (рисунок 2) на 22,0% в номинальном выражении относительно 2015 г. (или на 543 млрд руб. в абсолютном выражении), что согласуется с динамикой роста расходов на дошкольное образование, которые возросли за этот же период на 21,8% в номинальном выражении, или на 150,0 млрд руб.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 2 – Рост расходов региональных бюджетов на образование к 2015 году по Российской Федерации, %

Прирост расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по подразделу «Дошкольное образование» в 2018 г. в сравнении с 2015 г. отмечается во всех федеральных округах, что свидетельствует о том, что данное направление деятельности является приоритетным для регионов, однако по федеральным округам в разрезе регионов наблюдаются значительные различия (рисунок 3).

Объем бюджетных расходов регионов Центрального федерального округа составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 25,7% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 2). При этом, округ не является лидером по динамике расходов по данному подразделу: рост бюджетных ассигнований в 2018 г. в сравнении с 2015 г. несколько ниже общероссийских и составил 20,4% в номинальном выражении (рисунок 3).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 3 – Рост расходов региональных бюджетов за период с 2015 по 2018 годы на дошкольное образование по федеральным округам, %

Расходы города Москвы как субъекта Российской Федерации и Московской области составляют 33,0 и 28,3 % соответственно от общего объема расходов региональных бюджетов, входящих в Центральный федеральный округ (таблица 2). При этом, данные регионы не являются лидерами по динамике бюджетных ассигнований на дошкольное образование, прирост которых составил в 2018 г. относительно 2015 г. 22,0% в номинальном выражении по Москве и Московской области (рисунок 4).

Таблица 2 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Центрального федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Центральный ФО	176 518,7	174 678,9	186 872,2	212 574,7	25,7	100,00
Белгородская область	5 855,0	5 585,7	5 954,8	7 231,5	0,84	3,28
Брянская область	3 469,1	3 325,7	3 615,1	4 429,5	0,51	1,98
Владимирская область	5 903,0	5 610,0	5 770,3	6 230,5	0,80	3,13
Воронежская область	6 712,6	6 503,9	6 747,5	7 510,3	0,94	3,66
Ивановская область	3 811,7	3 676,5	3 707,9	4 340,8	0,53	2,07
Тверская область	4 547,5	4 180,4	4 356,9	4 851,1	0,61	2,39
Калужская область	4 194,7	3 958,2	4 443,7	4 846,2	0,60	2,32
Костромская область	2 560,5	2 479,6	2 494,5	3 060,6	0,36	1,41
Курская область	3 360,9	3 469,6	3 264,1	4 255,3	0,49	1,91
Липецкая область	3 968,0	3 454,3	3 572,4	4 384,9	0,53	2,05
Московская область	49 897,9	48 601,1	55 427,8	60 951,6	7,36	28,63
Орловская область	2 322,0	2 209,8	2 447,1	2 687,6	0,33	1,29
Рязанская область	3 803,9	3 583,5	3 979,0	4 808,2	0,55	2,15
Смоленская область	3 040,1	2 759,0	2 692,0	3 158,6	0,40	1,55
Тамбовская область	2 721,9	2 551,3	2 777,6	3 235,8	0,39	1,50
Тульская область	5 493,8	5 987,0	6 544,8	7 427,7	0,87	3,39
Ярославская область	7 145,5	6 897,4	7 601,1	8 400,8	1,03	4,00
г. Москва	57 309,6	59 423,5	61 083,3	70 328,7	8,49	33,06
г. Байконур	400,9	422,4	392,4	434,9	0,06	0,22

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Центральном федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении отмечается в Тульской области (+35,2%), Брянской области (+27,7%), Курской и Рязанской областях (+26,6 % и 26,4% соответственно); темпы прироста ниже среднего по Центральному федеральному округу отмечается в Смоленской области (+3,9%), Владимирской области (+5,5%) и Тверской области (+6,7%).(рисунок 4).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 4 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Центрального федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

Объем бюджетных расходов регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ, составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 12,9% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 3). Рост бюджетных ассигнований в 2018 г. в сравнении с 2015 г. несколько выше общероссийского значения и составил (+)29,3 % в номинальном выражении (рисунок 3). Доля расходов бюджета города Санкт-Петербург как субъекта Российской Федерации составляет 42,3% от объема расходов всех регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ.

Таблица 3 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Северо-Западного федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Северо-Западный ФО	85 183,6	87 438,6	94 883,0	110 142,1	12,93	100,00
Республика Карелия	3 421,3	3 181,9	3 326,6	4 520,7	0,49	3,83
Республика Коми	6 434,9	6 582,9	6 198,9	7 866,4	0,93	7,17
Архангельская область	7 300,9	7 010,7	7 277,9	8 789,1	1,04	8,04

Продолжение таблицы 3

Вологодская область	5 000,0	5 170,6	5 534,4	6 878,6	0,77	5,98
Калининградская область	5 353,4	3 910,2	4 119,6	4 658,3	0,62	4,78
Ленинградская область	11 387,0	11 043,3	12 903,5	15 095,3	1,73	13,35
Мурманская область	7 270,6	7 448,7	7 856,0	9 332,2	1,09	8,45
Новгородская область	2 483,4	2 332,4	2 465,3	2 736,4	0,34	2,65
Псковская область	1 657,9	1 711,4	1 894,9	2 403,1	0,26	2,03
г. Санкт-Петербург	33 591,3	37 813,9	41 921,4	46 616,8	5,47	42,35
Ненецкий АО	1 282,8	1 232,7	1 384,5	1 245,1	0,18	1,36

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в рассматриваемом округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении (рисунок 5) отмечается в Псковской области (+44,9%), в г. Санкт-Петербурге (+38,8%) и в Вологодской области (+37,6%); отрицательная динамика и темпы прироста, ниже среднего по Северо-Западному федеральному округу, отмечается в Калининградской области (-13,0%), Ненецком автономном округе (-2,9%), в Архангельской области (+20,4%).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 5 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Северо-Западного федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

В Южном федеральном округе объем расходов региональных бюджетов составляет в среднем за 2015–2018 гг. 8,6% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 4). При

этом, динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование в 2018 г. в сравнении с 2015 г. несколько выше общероссийского значения и составила (+)13,2% в номинальном выражении (рисунок 3).

Таблица 4 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Южного федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Южный ФО	60 453,2	58 048,0	63 208,0	68 434,5	8,56	100,00
Республика Калмыкия	891,3	893,3	1 023,3	1 349,9	0,14	1,66
Краснодарский край	23 813,2	21 874,2	24 201,5	24 881,9	3,24	37,89
Астраханская область	2 290,4	2 078,3	3 106,2	4 157,7	0,40	4,65
Волгоградская область	7 792,0	7 402,3	7 227,8	8 467,5	1,06	12,35
Ростовская область	17 483,1	14 438,1	15 259,4	16 774,4	2,19	25,57
г. Севастополь	1 230,2	1 806,3	2 165,3	2 334,7	0,26	3,01
Республика Крым	5 615,5	8 276,9	8 849,5	8 483,0	1,07	12,48
Республика Адыгея (Адыгея)	1 337,5	1 278,6	1 375,1	1 985,5	0,20	2,39

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Южном федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. (рисунок 6) относительно 2015 г. в номинальном выражении отмечается в г. Севастополь (+89,8%), Астраханской области (+81,5%) и в республиках Калмыкия, Крым и Адыгея (+51,5, 51,1 и 48,4% соответственно); сокращение объема бюджетных ассигнований отмечается в одном регионе – Ростовской области (- 4,1%).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 6 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Южного федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

Вклад бюджетных расходов регионов Северо-Кавказского федерального округа в общий объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование, в среднем за 2015–2018 гг., всего 4,1% (таблица 5).

Таблица 5 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Северо-Кавказский ФО	27 681,6	26 599,6	28 465,3	37 412,7	4,11	100,00
Республика Дагестан	5 006,1	5 703,8	6 237,8	7 463,7	0,84	20,32
Кабардино-Балкарская Республика	2 744,8	2 714,3	2 673,9	3 447,0	0,40	9,64
Республика Северная Осетия-Алания	2 117,9	2 024,3	2 174,7	3 745,1	0,34	8,37
Республика Ингушетия	1 068,3	704,6	1 304,0	1 960,8	0,17	4,19
Ставропольский край	9 740,0	8 706,6	8 853,3	10 473,9	1,29	31,44
Карачаево-Черкесская Республика	2 074,6	1 582,3	1 520,6	1 978,9	0,24	5,96
Чеченская Республика	4 929,9	5 163,7	5 700,9	8 343,3	0,83	20,09

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по динамике расходов на дошкольное образование: рост бюджетных ассигнований в 2018 г. в сравнении с 2015 г. составил (+)35,2 % в номинальном выражении (рисунок 7).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 7 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении, выше среднероссийского значения, произошел во всех регионах, кроме Ставропольского края (+7,5 %); максимальный прирост отмечается в Республике Ингушетия (+83,5%) и Республике Северная Осетия – Алания (+76,8%).

В Приволжском федеральном округе объем расходов региональных бюджетов составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 16,2% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 6). Динамика расходов по данному подразделу в 2018 г. в сравнении с 2015 г. согласуется с средней по Российской Федерации и составляет (+)23,0% в номинальном выражении (рисунок 3).

Таблица 6 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Приволжского федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Приволжский ФО	110 997,5	108 476,9	118 390,1	136 501,6	16,24	100,00
Республика Башкортостан	14 335,6	13 280,3	13 669,7	16 715,2	1,99	12,23
Республика Марий Эл	1 989,9	1 567,2	1 813,8	2 245,4	0,26	1,61
Республика Мордовия	2 580,6	2 618,4	2 649,8	3 119,4	0,38	2,31
Республика Татарстан (Татарстан)	16 696,9	17 246,2	17 720,8	20 899,4	2,48	15,30
Удмуртская Республика	7 900,5	7 518,0	7 373,2	9 596,2	1,11	6,83
Чувашская Республика-Чувашия	4 219,9	3 921,2	4 187,0	4 786,0	0,59	3,61
Нижегородская область	14 971,9	15 440,1	16 288,6	17 192,0	2,19	13,47
Кировская область	5 316,9	4 832,7	4 826,1	6 252,3	0,73	4,48
Самарская область	7 272,9	7 243,0	13 052,9	13 711,0	1,41	8,70
Оренбургская область	6 888,9	6 530,3	6 922,6	8 288,8	0,98	6,04
Пензенская область	4 221,8	4 210,1	4 012,4	5 164,7	0,60	3,71
Пермский край	13 705,2	13 145,5	14 223,7	15 530,5	1,94	11,93
Саратовская область	7 139,5	6 742,0	7 174,5	8 170,2	1,00	6,16
Ульяновская область	3 757,0	4 181,8	4 475,0	4 830,7	0,59	3,64

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении отмечается в Самарской области (+88,5%), в других регионах рассматриваемого федерального округа темпы прироста положительны, с незначительным отклонением от среднего значения по данному федеральному округу (рисунок 8).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 8 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Приволжского федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

Объем расходов региональных бюджетов в Уральском федеральном округе составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 12,5% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 7).

Таблица 7 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Уральского федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Уральский ФО	86 836,4	85 034,2	87 947,3	104 670,2	12,48	100,00
Курганская область	3 683,0	3 543,0	3 556,8	4 530,2	0,52	4,20
Свердловская область	30 007,3	25 370,0	26 314,4	28 286,0	3,76	30,17
Тюменская область	7 556,7	7 650,5	7 518,3	9 640,5	1,11	8,88
Челябинская область	17 523,4	17 681,7	19 073,2	21 945,4	2,61	20,91
ХМАО	18 453,3	19 295,9	20 331,7	23 026,5	2,78	22,25
ЯНАО	9 612,7	11 493,1	11 152,8	17 241,5	1,69	13,58

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

Динамика расходов по данному подразделу в 2018 г. в сравнении с 2015 г. (рисунок 3) сопоставима с общероссийскими темпами роста (+20,5% в номинальном выражении). Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Уральском федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (+79,4%), в других регионах темпы прироста расходов положительны, с незначительным отклонением от среднего значения по Уральскому федеральному округу, кроме Свердловской области, где отмечается сокращение объемов бюджетных ассигнований на (-)5,7 % (рисунок 9).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 9 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Уральского федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

В Сибирском федеральном округе объем расходов региональных бюджетов составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 11,9% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 8).

Таблица 8 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Сибирского федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Сибирский ФО	84 445,7	81 551,3	82 697,8	99 440,2	11,92	100,00
Республика Тыва	1 688,5	1 753,2	2 028,7	2 609,3	0,28	2,32
Алтайский край	6 237,1	5 541,2	6 507,0	8 592,3	0,92	7,72
Красноярский край	20 141,4	20 435,1	19 140,2	21 252,9	2,77	23,26
Иркутская область	12 630,8	13 503,1	13 598,9	17 677,4	1,97	16,49

Продолжение таблицы 8

Кемеровская область	13 271,9	12 759,2	13 611,2	15 541,6	1,89	15,85
Новосибирская область	15 238,5	12 947,8	12 510,5	15 010,2	1,91	16,00
Омская область	5 443,3	4 896,2	5 201,6	6 328,8	0,75	6,28
Томская область	6 292,5	6 450,7	6 370,4	7 281,2	0,90	7,58
Республика Алтай	1 156,8	906,6	1 015,0	1 577,3	0,16	1,34
Республика Хакасия	2 344,9	2 358,1	2 714,2	3 569,2	0,38	3,16

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

При этом, темп роста бюджетных ассигнований, направляемых на дошкольное образование», в 2018 г. в сравнении с 2015 г. немного ниже общероссийских (рисунок 3) и составил (+)17,8% в номинальном выражении, с максимальными значениями в республиках Тыва и Хакасия (+54,5 и 52,2% соответственно); с сокращением объема расходов в Новосибирской области на (-)1,5% в номинальном выражении (рисунок 10).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 10 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Сибирского федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

Объем бюджетных расходов регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, составляет, в среднем за 2015–2018 гг., 8,1% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование (таблица 9).

Таблица 9 – Динамика финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа

Субъект Российской Федерации	Объем финансирования, млн руб.				Средняя доля в объеме финансирования за период 2015-2018 гг., %	
	2015	2016	2017	2018	по России	по ФО
Дальневосточный ФО	56 236,0	53 783,8	56 793,4	68 943,1	8,07	100,00
Республика Саха (Якутия)	14 372,5	13 810,6	14 899,9	18 311,0	2,10	26,04
Приморский край	7 887,4	7 630,5	7 955,6	8 937,3	1,11	13,75
Хабаровский край	7 013,4	6 747,4	6 833,5	8 451,6	0,99	12,32
Амурская область	2 666,1	2 913,5	2 937,4	4 084,3	0,43	5,35
Камчатский край	4 379,8	4 518,5	4 731,7	5 716,3	0,66	8,21
Магаданская область	1 668,2	1 714,4	1 823,9	1 993,7	0,25	3,05
Сахалинская область	8 879,8	7 744,3	7 867,0	8 623,9	1,13	14,05
Еврейская автономная область	728,5	725,8	730,9	849,0	0,10	1,29
Чукотский АО	704,5	711,7	749,4	796,3	0,10	1,26
Забайкальский край	4 550,3	4 067,2	4 711,5	6 805,1	0,69	8,54
Республика Бурятия	3 385,6	3 199,9	3 552,7	4 374,7	0,50	6,16

Примечание – Источник: данные Казначейства России.

В Дальневосточном федеральном округе рост бюджетных ассигнований на дошкольное образование в 2018 г. в сравнении с 2015 г. составил (+)22,6% в номинальном выражении, что сопоставимо с ростом в целом по Российской Федерации (рисунок 3). Наибольший рост расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе на дошкольное образование в 2018 г. относительно 2015 г. в номинальном выражении отмечается в Амурской области (+53,2%), сокращение бюджетных ассигнований произошло только в Сахалинской области на (-)2,9% в номинальном выражении (рисунок 11).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 11 – Рост расходов на дошкольное образование консолидированных бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, %

3 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования

Для исключения фактора ускоренного роста расходов в отдельных регионах, в сравнении с общероссийскими темпами, вследствие увеличения субсидий, получаемых их федерального бюджета, проведен анализ доли объемов межбюджетных трансфертов на модернизацию региональных систем дошкольного образования в общем объеме бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование.

В 2015 г. бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета предоставлялись субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в объеме 30,0 млрд руб.

В 2016 г. общий объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета по разделу «Дошкольное образование» составил 2,6 млрд руб., в том числе:

— на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в объеме 2,4 млрд руб.;

— на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в объеме 155,6 млн руб.;

— на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие Калининградской области на период до 2020 года» в объеме 14,1 млн руб.

В 2017 г. бюджетам субъектов Российской Федерации были предоставлены субсидии за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации в общем объеме 217,2 млн руб., в том числе на капитальный ремонт и реконструкцию зданий, приобретение оборудования и мебели, благоустройство территорий. Кроме этого, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предоставлены субсидии данным субъектам Российской Федерации в объеме 3,1 млрд руб.

В 2018 г. объем федеральных субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие дошкольного образования, вырос относительно предыдущих двух лет и составил 17,6 млрд руб. Межбюджетные трансферты были предоставлены почти всем субъектам Российской Федерации и предназначались на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Для анализа изменений объемов финансовой поддержки регионов целесообразно сопоставить объемы межбюджетных трансфертов, направляемых их федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. В 2018 г. по сравнению с 2015 г. объемы федеральных межбюджетных трансфертов регионам сократился как в целом по Российской Федерации, так и по всем федеральным округам, кроме Северо-Кавказского федерального округа (рисунок 12). Регионам этого федерального округа в 2018 г. предоставили 2,5 млрд руб. федеральных средств, что значительно больше, чем в 2015 г.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 12 – Объем федеральных субсидий регионам на развитие дошкольного образования по федеральным округам в 2015 г. и 2018 г., млрд руб.

Основной объем субсидий из федерального бюджета получили регионы, входящие в Приволжский федеральный округ: в 2015 г. 6,6 млрд руб. или 22,1% от общего объема трансфертов, и 4,5 млрд руб. в 2018 г. или 26,0% от общего объема трансфертов. Как в 2015 г., так и в 2018 г. субсидии из федерального бюджета получили все регионы этого округа (таблица 10).

Таблица 10 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Приволжского федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Приволжский ФО	6 628,9	22,1	100,0	4 571,7	26,0	100,0
Республика Башкортостан	900,0	3,0	13,6	541,9	3,1	11,9
Республика Марий Эл	203,9	0,7	3,1	195,5	1,1	4,3
Республика Мордовия	132,0	0,4	2,0	200,9	1,1	4,4
Республика Татарстан	686,3	2,3	10,4	495,3	2,8	10,8
Удмуртская Республика	445,7	1,5	6,7	632,1	3,6	13,8
Чувашская Республика	323,1	1,1	4,9	286,4	1,6	6,3
Нижегородская область	771,4	2,6	11,6	145,2	0,8	3,2
Кировская область	395,5	1,3	6,0	630,9	3,6	13,8
Самарская область	575,1	1,9	8,7	82,1	0,5	1,8

Продолжение таблицы 10

Оренбургская область	427,6	1,4	6,5	305,5	1,7	6,7
Пензенская область	259,9	0,9	3,9	218,5	1,2	4,8
Пермский край	685,3	2,3	10,3	278,0	1,6	6,1
Саратовская область	556,8	1,9	8,4	367,9	2,1	8,0
Ульяновская область	266,3	0,9	4,0	191,6	1,1	4,2

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Регионы, входящие в Центральный федеральный округ, в совокупности получили из федерального бюджета субсидии в объеме в 2015 г. – 5,6 млрд руб., или 18,6% от общего объема субсидий, и в 2018 г. – 2,5 млрд руб., или 14,1% от общего объема трансферта. В 2015 г. субсидии не предоставлялись только г. Байконур, в 2018 г. трансферты не поступили в бюджет Владимирской, Ивановской, Смоленской областей и в бюджеты г. Москва и г. Байконур (таблица 11).

Таблица 11 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Центрального федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Центральный ФО	5 593,9	18,6	100,0	2 479,7	14,1	100,0
Белгородская область	321,7	1,1	5,7	462,2	2,6	18,6
Брянская область	286,5	1,0	5,1	137,1	0,8	5,5
Владимирская область	336,4	1,1	6,0	0,0	0,0	0,0
Воронежская область	455,0	1,5	8,1	652,0	3,7	26,3
Ивановская область	235,9	0,8	4,2	0,0	0,0	0,0
Тверская область	150,3	0,5	2,7	46,4	0,3	1,9
Калужская область	173,6	0,6	3,1	107,0	0,6	4,3
Костромская область	209,2	0,7	3,7	128,0	0,7	5,2
Курская область	234,4	0,8	4,2	145,4	0,8	5,9
Липецкая область	212,5	0,7	3,8	79,1	0,4	3,2
Московская область	900,0	3,0	16,1	120,2	0,7	4,8
Орловская область	200,0	0,7	3,6	100,6	0,6	4,1
Рязанская область	234,2	0,8	4,2	134,1	0,8	5,4
Смоленская область	197,1	0,7	3,5	0,0	0,0	0,0
Тамбовская область	176,3	0,6	3,2	249,7	1,4	10,1
Тульская область	92,3	0,3	1,7	112,4	0,6	4,5
Ярославская область	278,4	0,9	5,0	5,5	0,0	0,2
г. Москва	900,0	3,0	16,1	0,0	0,0	0,0
г. Байконур	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Объем межбюджетных трансфертов, направленных в регионы, входящие в Сибирский федеральный округ, составил в 2015 г. 4,7 млрд руб., или 15,7% от общего объема трансферта, и в 2018 г. – 2,8 млрд руб., или 16,0% от общего объема трансферта. В 2015 г. бюджетные субсидии получили все субъекты Российской Федерации, входящие в

Сибирский федеральный округ, в 2018 г. субсидии не были предоставлены бюджетам Республики Тыва и Омской области (таблица 12).

Таблица 12 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Сибирского федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Сибирский ФО	4 698,8	15,7	100,0	2 821,8	16,0	100,0
Республика Тыва	162,9	0,5	3,5	0,0	0,0	0,0
Алтайский край	680,5	2,3	14,5	675,8	3,8	23,9
Красноярский край	726,8	2,4	15,5	337,9	1,9	12,0
Иркутская область	664,1	2,2	14,1	389,6	2,2	13,8
Кемеровская область	688,8	2,3	14,7	368,0	2,1	13,0
Новосибирская область	761,4	2,5	16,2	498,7	2,8	17,7
Омская область	445,5	1,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Томская область	276,8	0,9	5,9	150,6	0,9	5,3
Республика Алтай	122,4	0,4	2,6	145,3	0,8	5,2
Республика Хакасия	169,5	0,6	3,6	255,7	1,5	9,1

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Регионы, входящие в Южный федеральный округ, в совокупности получили из федерального бюджета субсидии в объеме в 2015 г. – 4,1 млрд руб., или 13,9% от общего объема субсидий, и в 2018 г. – 1,1 млрд руб., или 6,7% от общего объема трансферта. В 2015 г. субсидии из федерального бюджета получили все субъекты Российской Федерации данного федерального округа, в 2018 г. субсидии не предоставлены бюджетам Ростовской области и г. Севастополь, который до этого финансировался по отдельной Федеральной целевой программе (таблица 13).

Таблица 13 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Южного федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Южный ФО	4 160,0	13,9	100,0	1 182,4	6,7	100,0
Республика Калмыкия	76,3	0,3	1,8	112,1	0,6	9,5
Краснодарский край	1 556,7	5,2	37,4	236,7	1,3	20,0
Астраханская область	200,4	0,7	4,8	191,3	1,1	16,2
Волгоградская область	527,0	1,8	12,7	273,5	1,6	23,1
Ростовская область	900,0	3,0	21,6	0,0	0,0	0,0
г. Севастополь	113,6	0,4	2,7	0,0	0,0	0,0
Республика Крым	693,5	2,3	16,7	14,9	0,1	1,3
Республика Адыгея	92,5	0,3	2,2	353,8	2,0	29,9

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Объем межбюджетных трансфертов, направленных в регионы, входящие в Северо-Западный федеральный округ, составил в 2015 г. 2,4 млрд руб., или 8,1% от общего

объема трансферта, и в 2018 г. – 1,5 млрд руб., или 8,5% от общего объема трансферта. В 2015 г. и в 2018 г. бюджетные субсидии не направлялись бюджету Ненецкого автономного округа, в 2018 г. – бюджету г. Санкт-Петербурга (таблица 14).

Таблица 14 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Северо-Западного федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Северо-Западный ФО	2 436,4	8,1	100,0	1 496,7	8,5	100,0
Республика Карелия	188,0	0,6	7,7	149,1	0,8	10,0
Республика Коми	209,0	0,7	8,6	129,9	0,7	8,7
Архангельская область	359,9	1,2	14,8	192,9	1,1	12,9
Вологодская область	247,0	0,8	10,1	181,8	1,0	12,1
Калининградская область	216,6	0,7	8,9	206,1	1,2	13,8
Ленинградская область	185,5	0,6	7,6	65,8	0,4	4,4
Мурманская область	181,9	0,6	7,5	26,2	0,1	1,8
Новгородская область	136,1	0,5	5,6	330,5	1,9	22,1
Псковская область	152,7	0,5	6,3	214,5	1,2	14,3
г. Санкт-Петербург	559,6	1,9	23,0	0,0	0,0	0,0
Ненецкий АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Регионы, входящие в Уральский федеральный округ, в совокупности получили из федерального бюджета субсидии в объеме в 2015 г. – 2,4 млрд руб., или 13,6% от общего объема субсидий, и в 2018 г. – 0,6 млрд руб., и это наименьший показатель среди всех федеральных округов), или 3,4% от общего объема трансферта. В 2015 г. субсидии были направлены всем субъектам Российской Федерации, в 2018 г. трансферты не поступили в бюджет Свердловской области, Ханты-Мансийского – Югра и Ямало-Ненецкий автономных округов (таблица 15).

Таблица 15 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Уральского федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Уральский ФО	2 409,2	8,0	100,0	631,6	3,6	100,0
Курганская область	252,8	0,8	10,5	263,1	1,5	41,7
Свердловская область	900,0	3,0	37,4	0,0	0,0	0,0
Тюменская область	137,7	0,5	5,7	98,7	0,6	15,6
Челябинская область	900,0	3,0	37,4	269,8	1,5	42,7
ХМАО	194,1	0,6	8,1	0,0	0,0	0,0
ЯНАО	24,6	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, получили из федерального бюджета трансферты в объеме 2,3 млрд руб. в 2015 г., или 7,8% от общего объема субсидий, и в 2018 г. в объеме 1,9 млрд руб., или 10,9% от общего объема субсидий. В 2018 г. четыре региона Дальневосточного федерального округа не получили субсидии, в том числе: Приморский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ (таблица 16).

Таблица 16 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Дальневосточного федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Дальневосточный ФО	2 333,9	7,8	100,0	1 915,5	10,9	100,0
Республика Бурятия	325,8	1,1	14,0	426,7	2,4	22,3
Республика Саха (Якутия)	381,1	1,3	16,3	677,9	3,9	35,4
Приморский край	442,1	1,5	18,9	0,0	0,0	0,0
Хабаровский край	409,9	1,4	17,6	233,7	1,3	12,2
Амурская область	71,5	0,2	3,1	121,6	0,7	6,3
Камчатский край	115,5	0,4	5,0	21,4	0,1	1,1
Магаданская область	53,9	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0
Сахалинская область	72,3	0,2	3,1	47,1	0,3	2,5
Еврейская автономная область	43,2	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0
Чукотский АО	23,9	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Забайкальский край	394,7	1,3	16,9	387,1	2,2	20,2

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Объем межбюджетных трансфертов, направленных в регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, составил в 2015 г. 1,7 млрд руб. или 5,7% от общего объема трансферта, и в 2018 г. – 2,5 млрд руб., или 14,2% от общего объема трансферта. В данном федеральном округе бюджетные субсидии не были предоставлены только бюджету Республики Дагестан в 2018 г. (таблица 17).

Таблица 17 – Федеральные субсидии на развитие дошкольного образования регионам Северо-Кавказского федерального округа

Субъект Российской Федерации	2015			2018		
	Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %		Объем финансирования, млн руб.	Средняя доля в объеме финансирования, %	
		по России	по ФО		по России	по ФО
Северо-Кавказский ФО	1 738,9	5,8	100,0	2 497,8	14,2	100,0
Республика Дагестан	445,6	1,5	25,6	0,0	0,0	0,0
Кабардино-Балкарская Республика	149,8	0,5	8,6	270,7	1,5	10,8

Продолжение таблицы 17

Республика Северная Осетия – Алания	139,0	0,5	8,0	299,5	1,7	12,0
Республика Ингушетия	73,7	0,2	4,2	632,4	3,6	25,3
Ставропольский край	557,9	1,9	32,1	281,2	1,6	11,3
Карачаево-Черкесская Республика	89,8	0,3	5,2	17,7	0,1	0,7
Чеченская Республика	283,3	0,9	16,3	996,2	5,7	39,9

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

По динамике объемов бюджетных трансфертов, направляемых из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на развитие дошкольного образования в 2018 г. в сравнении с 2015 г. в разрезе федеральных округов, в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается прирост на 43,6%, во всех остальных федеральных округах динамика отрицательна, при этом максимальное сокращение объемов субсидий наблюдается в Уральском и Южном федеральных округах, на (-)73,8 и 71,6% в номинальном выражении соответственно (рисунок 13).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 13 – Прирост объемов федеральных межбюджетных трансфертов регионам в 2018 г. относительно 2015 г. по федеральным округам, %

В разрезе субъектов Российской Федерации, положительная динамика по объему субсидий, полученных из федерального бюджета в 2018 г. относительно 2015 г. (рост более 50% в номинальном выражении), отмечается в одиннадцати регионах, в том числе: республики Ингушетия и Адыгея, Чеченская Республика, Новгородская область,

Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Амурская и Кировская области, республики Мордовия и Хакасия (рисунок 14).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 14 – Регионы с наибольшим приростом объемов федеральных межбюджетных трансфертов в 2018 г. относительно 2015 г., %

Отрицательная динамика (сокращение более 50% в номинальном выражении) отмечается по объему субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 2018 г. в сравнении с 2015 г. консолидированным бюджетам следующих субъектов Российской Федерации: Брянская область, Красноярский и Пермский край, Липецкая, Ленинградская, Тверская, Челябинская области, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Камчатский и Краснодарский край, Мурманская, Самарская, Московская, Ярославская области, Республика Крым (рисунок 15).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 15 – Регионы с наибольшим сокращением объемов федеральных межбюджетных трансфертов в 2018 г. относительно 2015 г., %

В целом, анализируя объем и динамику межбюджетных трансфертов на развитие дошкольного образования, следует отметить, что субсидии не оказывают существенного влияния на изменение объемов расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу «Дошкольное образование». Так, в 2015 году доля субсидий составила в среднем по Российской Федерации 4,3%, с максимальными значениями¹ в Алтайском крае (10,9%), Республике Алтай (10,6%), республиках Бурятия и Тыва (9,6%), в 2018 г. – 2,1% в среднем по Российской Федерации с максимальными значениями в Республике Ингушетия (32,2%) и в Республике Адыгея (17,8%), что обеспечило значительный рост расходов на дошкольное образование этих регионах. По остальным субъектам Российской Федерации бюджетные субсидии, передаваемые из федерального бюджета на поддержку дошкольного образования, не оказывают значимого влияния на динамику расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

¹ Без учета Республики Крым и города Севастополь.

Значимость трансфертов из федерального бюджета на развитие дошкольного образования наиболее высокая для бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Несмотря на то что общий объем субсидий из федерального бюджета сократился в 2018 г. относительно 2015 г., доля субсидий в общем объеме расходов регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, возросла с 6,3 до 6,7%; в остальных федеральных округах доля субсидий сократилась в 2018 г. в сравнении с 2015 г, однако все еще остается сравнительно высокой (3,3% в 2018 г.) для субъектов Приволжского федерального округа (рисунок 16).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 16 – Доли межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов региональных бюджетов на дошкольное образование в 2015 г. и 2018 г., в разрезе федеральных округов, %

4 Субсидирование частного сектора дошкольного образования

В бюджетной отчетности субсидии частному сектору учитываются отдельно по видам организаций, предоставляющих услуги: некоммерческие, действующие, например, как автономные некоммерческие организации, которые не являются бюджетными и автономными учреждениями, и коммерческие, функционирующие, например, общества с ограниченной ответственностью. Как правило, субсидии из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации для некоммерческих и коммерческих организаций распределяются по муниципальным конкурсам.

По объему субсидирования частного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в 2018 г. в сравнении с 2015 г. отмечаются следующие тенденции:

— объем предоставленных субсидий, всего по Российской Федерации, увеличился в 1,9 раз, с 4,9 млрд руб. до 9,5 млрд руб.;

— однако доля бюджетных субсидий, предоставленных коммерческим и некоммерческим организациям, в общем объеме субсидий, направленных бюджетным и автономным учреждениям, незначительно сократилась с 0,95% до 0,85%.

По динамике и объемам субсидий, предоставленных частным (некоммерческим и коммерческим) организациям, в общем по Российской Федерации, в 2015–2018 гг. (рисунок 17) отмечается:

— увеличение объемов субсидий, предоставленных некоммерческим организациям, с 4,3 млрд руб. до 6,2 млрд руб. или в 1,4 раз;

— рост объемов субсидий, предоставленных коммерческим организациям, с 0,6 млрд руб. до 3,3 млрд руб. или более, чем в 5 раз.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 17 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования по Российской Федерации, млн руб.

В разрезе федеральных округов отмечаются следующие диспропорции по доле субсидирования частного сектора в общем объеме субсидий, предоставленных из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетным учреждениям и частному сектору, в 2015–2018 гг. (рисунок 18):

— наибольшая доля субсидий частному сектору предоставлялась в регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ и Приволжский федеральный округ: 2,75 и 1,84% соответственно, при среднероссийском значении – 1,06%;

— существенно ниже среднероссийского значения субсидировался частный сектор в регионах, входящих в Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ; доля частного сектора в общем объеме субсидирования всех организаций составляет 0,30 и 0,43% соответственно.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 18 – Доля частного сектора в общем объеме субсидий из региональных бюджетов организациям за период 2015–2018 гг. в разрезе федеральных округов, %

В разрезе федеральных округов отмечается следующая специфика бюджетного субсидирования некоммерческих и коммерческих организаций в 2018 г. относительно 2015 г.

Центральный федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 1 241,2 млн руб. до 2 015,0 млн руб., или в 1,6 раз, в основном, за счет субсидирования некоммерческих организаций с 1 146,2 до 1 981,5 млн руб. (рисунок 19).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 19 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Центральном федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: Тверская область и г. Байконур;

— коммерческим организациям: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Курская, Рязанская, Тверская область, Тамбовская, Тульская, Ярославская области, г. Москва и г. Байконур.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

— некоммерческим организациям: Московская область (1 412,3 млн руб.);

— коммерческим организациям: Смоленская область (12,8 млн руб.) и Калужская область (9,1 млн руб.).

Северо-Западный федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 241,9 млн руб. до 311,6 млн руб., или в 1,3 раз, в основном, за счет субсидирования некоммерческих организаций с 211,6 млн руб. до 264,6 млн руб. (рисунок 20).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 20 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Северо-Западном федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: Республика Коми и Ненецкий автономный округ;

— коммерческим организациям: Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская и Мурманская области и г. Санкт-Петербург.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

— некоммерческим организациям: г. Санкт-Петербург (81,6 млн руб.);

— коммерческим организациям: Калининградская область (23,4 млн руб.).

Южный федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 154,7 млн руб. до 365,9 млн руб., или в 2,4 раза, в основном, за счет субсидирования коммерческих организаций с 31,7 до 223,9 млн руб. (рисунок 21).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 21 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Южном федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: Ростовская область, г. Севастополь, Республика Адыгея (Адыгея);

— коммерческим организациям: Республика Калмыкия, Волгоградская область, г. Севастополь, республики Крым и Адыгея.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

— некоммерческим организациям: Краснодарский край (87,2 млн руб.);

— коммерческим организациям: Краснодарский край (139,9 млн руб.).

Северо-Кавказский федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 56,6 млн руб. до 211,4 млн руб., или более чем в 3,8 раз, в основном, за счет субсидирования коммерческих организаций с 21,8 до 121,5 млн руб. (рисунок 22).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 22 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Северо-Кавказском федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Чеченская Республика;

— коммерческим организациям: Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

— некоммерческим организациям: Ставропольский край (33,1 млн руб.);

— коммерческим организациям: Республика Дагестан (111,0 млн руб.).

Приволжский федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 1 613,0 млн руб. до 2 038,6 млн руб., или в 1,2 раз, в основном, за счет субсидирования некоммерческих организаций с 1 529,2 до 1 840,9 млн руб. (рисунок 23).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 23 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Приволжском федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

- некоммерческим организациям: Республика Татарстан;
- коммерческим организациям: республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика – Чувашия, Нижегородская, Кировская, Пензенская и Ульяновская области.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

- некоммерческим организациям: Самарская область (1,3 млрд руб.);
- коммерческим организациям: Пермский край (181,9 млн руб.).

Уральский федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 330,9 млн руб. до 904,9 млн руб., или в 2,7 раз, в том числе за счет субсидирования некоммерческих организаций с 186,5 до 499,0 млн руб. и субсидирования коммерческих организаций с 144,3 до 405,9 млн руб. (рисунок 24).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 24 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Уральском федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. только некоммерческим организациям в Курганской области. В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

- некоммерческим организациям: Свердловская область (222,2 млн руб.);
- коммерческим организациям: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (347,3 млн руб.).

Сибирский федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 499,2 млн руб. до 748,8 млн руб., или в 1,5 раза, в том числе за счет субсидирования некоммерческих организаций с 344,8 до 517,6 млн руб. и субсидирования коммерческих организаций с 154,5 до 231,2 млн руб. (рисунок 25).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 25 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Сибирском федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: республики Тыва и Алтай, Новосибирская область;

— коммерческим организациям Иркутская, Кемеровская и Омская области, Республика Хакасия.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий:

— некоммерческим организациям: Иркутская область (126,6 млн руб.) и Томская область (111,1 млн руб.);

— коммерческим организациям: Новосибирская область (102,4 млн руб.).

Дальневосточный федеральный округ. Общий объем субсидий, предоставляемых частному сектору, увеличился с 809 млн руб. до 2 913,9 млн руб., или в 3,6 раз, в основном, за счет субсидирования коммерческих организаций с 42,0 до 2 055,1 млн руб. (рисунок 26).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 26 – Объем субсидий из региональных бюджетов частному сектору дошкольного образования в Дальневосточном федеральном округе, млн руб.

В рассматриваемом федеральном округе субсидии не предоставлялись в 2018 г. в следующих субъектах Российской Федерации:

— некоммерческим организациям: Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Забайкальский край;

— коммерческим организациям: Приморский край, Хабаровский край, Амурская и Магаданская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

В общем объеме бюджетных субсидий, предоставляемых субъектами Российской Федерации, следующие регионы данного федерального округа предоставляют наибольший объем субсидий и некоммерческим организациям, и коммерческим организациям: Республика Саха (Якутия), в объеме 486,7 и 1 959,2 млн руб. соответственно.

В разрезе всех субъектов Российской Федерации наибольшая доля субсидий частному сектору в общем объеме субсидий, предоставленных из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетным учреждениям и частному сектору, в 2015–2018 гг., при среднероссийском значении 1,06%, отмечается в Самарской области – 12,7%, в Республике Саха (Якутия) – 7,9%, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках – 3,2 и 3,0% соответственно, в Пермском крае – 2,6%, в Республике Дагестан – 2,5%, в Московской области – 2,0% (рисунок 27).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 27 – Регионы с наибольшей долей частного сектора в общем объеме субсидий из региональных бюджетов организациям за период 2015–2018 гг., %

Общий объем субсидий консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации частному сектору по дошкольному образованию в 2018 г. составил 9 510,2 млн руб., в том числе, некоммерческому частному сектору в объеме 6 194,3 млн руб. и коммерческому сектору в объеме 3 315,9 млн руб., однако более 65% из общего объема субсидий частному сектору приходится всего на 8 регионов (таблица 18):

— по частному сектору: Республика Саха (Якутия) в объеме 2 445,9 млн руб., или 25,7% от общего объема субсидий частному сектору, Московская и Самарская области в объеме 1 415,9 и 1 342,5 млн руб. соответственно, или 14,9 и 14,1% соответственно от общего объема субсидий частному сектору;

— по субсидиям частным некоммерческим организациям: Московская и Самарская области в объеме 1 412,3 и 1 341,3 млн руб., или 22,8 и 21,6% соответственно от общего объема субсидий частным некоммерческим организациям;

— по субсидиям коммерческим организациям: Республика Саха (Якутия) в объеме 1 959,3 млн руб., или 59,0% соответственно от общего объема субсидий коммерческим организациям, и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в объеме 347,3 млн руб., или 10,5% соответственно от общего объема субсидий коммерческим организациям.

Таблица 18 – Регионы с наибольшим объемом субсидий частному сектору в общем объеме субсидий организациям в 2018 г., млн руб.

Наименование показателя	Субсидии частным организациям	Субсидии частным некоммерческим организациям	Субсидии коммерческим организациям
Всего субсидий	9510,2	6194,3	3315,9
в том числе, общий объем субсидий по субъектам Российской Федерации:	6692,7	4049,3	2643,6
Республика Саха (Якутия)	2445,9	486,7	1959,3
Московская область	1415,8	1412,3	3,5
Самарская область	1342,5	1341,3	1,2
ХМАО	480,8	133,5	347,3
Пермский край	391,5	209,6	181,9
Свердловская область	232,5	222,2	10,4
Краснодарский край	227,2	87,2	140,0
г. Москва	156,5	156,5	0,0
Доля объема субсидий 7 субъектов Российской Федерации, в общем объеме субсидий частному сектор, %у	70,4	65,4	79,7

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

5 Доля капитальных вложений в расходах на дошкольное образование

Объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в общем объеме расходов по разделу на дошкольное образование, в среднем по Российской Федерации, в 2015–2018 гг. составил 7,1%. Период был выбран с учетом того, что строительство зданий составляет более года, а иногда, с учетом необходимости подведения коммуникаций и другой общественной инфраструктуры, может составлять и более 2-х лет, а выборка за 4-летний период позволит нивелировать эффект цикличности финансирования строительства по годам.

В разрезе федеральных округов отмечаются следующие отклонения от среднероссийского показателя по доле расходов на капитальные вложения: в Южном федеральном округе на (+)4,5 п.п. до 11,6%, в Северо-Кавказском федеральном округе на (+)7,3 п.п. до 9,4%, в Сибирском федеральном округе на (+)1,1 п.п. до 8,2%, в Уральском федеральном округе на (+)0,9 п.п. до 8,0%, в Дальневосточном федеральном округе на (+)0,2 п.п. до 7,3%; в трех федеральных округах доля расходов на капитальные вложения в

общем объеме расходов на дошкольное образование ниже среднероссийского показателя: в Приволжском федеральном округе на (-)0,5 п.п. до 6,6%, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах на (-)1,6 п.п. до 5,5% (рисунок 28).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 28 – Доля капитальных вложений в общих расходах на дошкольное образование за период 2015–2018 гг. в разрезе федеральных округов, %

В разрезе субъектов Российской Федерации по доле расходов на капитальные вложения в общем объеме финансирования дошкольного образования наблюдаются значительные диспропорции (рисунок 29) с минимальными значениями, не превышающими 3,5%, в следующих субъектах Российской Федерации: Воронежская, Тульская, Магаданская, Мурманская, Тверская, Амурская, Владимирская, Псковская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; с максимальными значениями, выше 13%, в следующих субъектах Российской Федерации: Томская область, г. Севастополь, Ленинградская область, республики Мордовия и Северная Осетия-Алания, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Крым и Ингушетия.

Рисунок 29 – Регионы с наиболее высокими или низкими долями капитальных вложений в общих расходах на дошкольное образование за период 2015–2018 гг., в разрезе федеральных округов, %

По динамике расходов на капитальные вложения отмечается, что во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, расходы сократились в 2018 г. относительно 2015 г., в том числе в Центральном федеральном округе, который занимал лидирующее место по объемам данного вида бюджетных инвестиций в 2015 г., расходы сократились с 18,7 млрд руб. до 7,3 млрд руб. в 2018 г. Аналогичная отрицательная динамика отмечается в Сибирском федеральном округе, где расходы сократились с 13,2 до 6,1 млрд руб., и в Дальневосточном федеральном округе, показавшем снижение объемов финансирования с 8,2 до 3,6 млрд руб. за рассматриваемый период (рисунок 30).

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 30 – Капитальные вложения регионов в дошкольное образование, по федеральным округам, млрд руб.

Более стабильные расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальные вложения, при достаточно высоком уровне финансирования, отмечаются в Приволжском федеральном округе (в 2015 г. 11,7 млрд руб. против 9,8 млрд руб. в 2018 г.) и в Уральском федеральном округе (в 2015 г. 11,6 млрд руб. против 9,7 млрд руб. в 2018 г.). Сокращение объемов бюджетных инвестиций в капитальные вложения в 2018 г. отмечается и в двух федеральных округах, которые и в 2015 г. несколько отставали от других округов, в частности, в Северо-Западном федеральном округе расходы снизились с 9,0 до 5,8 млрд руб., в Южном федеральном округе – с 9,2 до 6,2 млрд руб. в 2018 г. в сравнении с 2015 г. В Северо-Кавказском федеральном округе расходы на капитальные вложения в дошкольное образование незначительно возросли с 4,1 млрд руб. в 2015 г. до 4,9 млрд руб. в 2018 г., однако, в сравнении с другими федеральными округами, Северо-Кавказский федеральный округ существенно отстает по объемам финансирования.

Рассмотренные выше расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальные вложения включают все объекты, построенные или приобретенные, как для нужд органов власти, так и для учреждений, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. Для более полной оценки влияния расходов на

капитальные вложения на уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях проведен анализ динамики расходов на субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальные вложения. Данный вид расходов учитывается как «субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным/муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную/муниципальную собственность», отдельно от субсидий, предоставляемых государственным/муниципальным учреждениям на оказание услуг и иные цели.

Общий объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на субсидии, предоставляемые непосредственно бюджетным и автономным учреждениям, для приобретения или строительства зданий для оказания услуг дошкольного образования, составил, в среднем, 7,0 млрд руб., с разбивкой по годам: в 2015 г. – 10,9 млрд руб., в 2016 г. – 6,2 млрд руб., в 2017 г. – 6,6 млрд руб., в 2018 г. – 4,6 млрд руб. (рисунок 31). Доля расходов на субсидии, предоставляемые непосредственно бюджетным и автономным учреждениям на бюджетные инвестиции, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на капитальные вложения в дошкольное образование составляет, в среднем, 13,5% (рисунок 32): Центральный федеральный округ – 26,3% (максимальное значение среди всех федеральных округов), Северо-Западный и Южный федеральные округа 11,2 и 11,4% соответственно, Северо-Кавказский федеральной округ – 0,8% (минимальное значение среди всех федеральных округов), Приволжский федеральной округ – 18,9%, Сибирский федеральной округ – 12,9%, Уральский и Дальневосточный федеральные округа – 4,1%.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 31 – Капитальные вложения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в дошкольное образование, включая субсидии автономным и бюджетным учреждениям, млрд руб.

Отмечаемые диспропорции по объемам финансирования капитальных вложений, осуществляемых через бюджетные и автономные учреждения, в разрезе федеральных округов (рисунок 32) могут быть связаны со спецификой управления данной группой расходов в субъектах Российской Федерации. Так, крупные муниципальные образования, например, региональные столицы, финансируют строительство дошкольных образовательных организациях за счет собственных средств, не предоставляя субсидии учреждениям; это оправдано, так как город, осуществляя строительство нескольких объектов для сектора образования, более свободен в выборе надежного застройщика (без учета коррупционности) и может лучше спланировать финансовые потоки с учетом этапов и длительности строительства. Для небольших муниципальных образований, например, поселков городского типа или отдаленных районных центров, расположенных в сельской местности, для увеличения мест в дошкольных образовательных организациях более вероятно предоставление субсидий учреждениям на покупку объектов или строительство зданий. При этом, низкая доля субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на приобретение или строительство в Северо-Кавказском федеральном округе, может объясняться и низким, относительно других федеральных округов, общим объемом расходов на капитальные вложения в дошкольное образование.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Казначейства России.

Рисунок 32 – Доля субсидий бюджетным и автономным учреждениям на приобретение или строительство зданий для оказания услуг дошкольного образования в общих расходах регионов на капитальные вложения в дошкольное образование, %

6 Усовершенствованные методы прогнозирования доступности дошкольного образования до 2035 г.

В 2019 г. в рамках НИР «Экономический анализ региональных систем общего образования и прогнозирование их развития до 2030 года» на базе методик, созданной С.А. Беляковым, были рассчитаны: прогноз численности детей дошкольного возраста, желающих посещать дошкольные образовательные организации в прогнозный период; прогноз численности воспитанников и числа мест в дошкольных образовательных организациях; прогноз потребности в педагогических работниках системы дошкольного образования; прогноз потребности в бюджетном финансировании. Для получения прогнозных значений указанных выше показателей на базе статистических данных о численности постоянного населения (мужчин и женщин) по возрасту на первое января, за одиннадцатилетний период с 2009 по 2019 гг. была рассчитана прогнозная численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на период до 2031 г. включительно. Полученные прогнозные значения в дальнейшем были использованы для расчета величины охвата дошкольным образованием детей и величины спроса семей с детьми от 0 до 7 лет на места в дошкольных образовательных организациях.

С целью совершенствования методов прогнозирования доступности дошкольного образования, в первую очередь, предлагается использовать прогноз численности населения России по однолетним возрастам, который рассчитывает Международная лаборатория демографии и человеческого капитала РАНХиГС². Кроме того, итоги «Комплексного наблюдения условий жизни населения»³, проводимого Росстатом, позволяют также внести весьма существенное усовершенствование в методику прогнозирования доступности дошкольного образования. Комплексное наблюдение условий жизни населения организуется во всех субъектах Российской Федерации (в целом по Российской Федерации, городским и сельским поселениям с различной численностью населения, по отдельным социально-демографическим группам населения). Результаты исследования позволяют, в частности, говорить о причинах непосещения детьми детских садов и, таким образом, скорректировать прогнозные значения спроса на дошкольное

² Институт прикладных экономических исследований. – URL: <https://ipei.ranepa.ru/>.

³ Комплексное наблюдение условий жизни населения//Федеральная служба государственной статистики. – URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html.

образование, и, как следствие, скорректировать прогнозные расчеты потребности в воспитателях и бюджетном финансировании дошкольных образовательных организаций.

Большинство детей, посещающих детские сады в России, – это дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно: по данным 2018 г. возраст 83,7%⁴ воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составляет от 3 до 6 лет включительно. Данные «Комплексного наблюдения условий жизни населения» дают возможность, в свою очередь, оценить распределение детей в возрасте 3-6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения.

Согласно данным Росстата, в Центральном федеральном округе среди детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих детских сад, основная причина этого, отнюдь не отсутствие мест в детских садах, а мнение семей о том, что дома ребенку лучше (рисунок 33). При этом с каждым годом наблюдения доля таких семей увеличивается, и, по данным 2018 г., 62,5% детей, не посещающих детских сад, делают это по желанию родителей. Если в 2011 г. четверть детей не посещали детский сад в связи с отсутствием мест в них, то в 2018 г. их доля сократилась до 5,6%. В 2018 г. стала более актуальна тема отсутствия мест в детских садах около места проживания ребенка. То есть теоретически мест в детских садах может быть достаточно для всех желающих, однако очередь в детский сад существует из-за несоответствия территориального распределения свободных мест и местожительства детей, желающих прийти в детский сад.

Рисунок 33 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в ЦФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

⁴ Рассчитано по данным Росстата. – URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/doshkol-obr.htm.

В Северо-Западном федеральном округе также основная причина непосещения ребенком детского сада – мнение семьи о том, что дома ребенку лучше (рисунок 34). В отличие от Центрального федерального округа, отсутствие мест в детских садах продолжает и в 2016 г. оставаться важной причиной непосещения детского сада детьми, как и в 2011 г.

Рисунок 34 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в СЗФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Южном федеральном округе в 2011 г. ключевой причиной непосещения детского сада было отсутствие мест поблизости (70,09%) и отсутствие мест в целом (29,1%). В 2018 г. половина детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, – не ходили в детский сад по желанию родителей. При этом отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях остается важной проблемой (ее отметили 18,9% семей, в которых дети не посещают детский сад) (рисунок 35).

Рисунок 35 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в ЮФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2011 г. можно выделить три основные причины, по которым дети не посещали дошкольные образовательные организации: высокая оплата (23,9%), нет поблизости (22,8%), отсутствие мест (21,1%) (рисунок 36). В 2018 г. более трети родителей не водили детей в детский сад из-за того, что, по их мнению, дома ребенку лучше (35,2%).

Рисунок 36 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в СКФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Приволжском федеральном округе родители в два раза реже говорят об отсутствии мест в детских садах в 2018 г. по сравнению с 2011 г. (11,4% по сравнению с 23,9%) (рисунок 37). Существенно сократилась доля семей, отмечающих невозможность посещения детьми детского сада из-за отсутствия мест в ближайших дошкольных образовательных организациях (47,2% в 2011 г. и 6,9% в 2018 г.). В то же время в последние годы существенно выросла доля семей, считающих, что дома ребенку лучше (с 5,3% в 2011 г. до 40,5% в 2018 г.). Также выросла с 4,9% до 12,8% доля детей, которые не могут посещать детский сад из-за проблем со здоровьем.

Рисунок 37 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в ПФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Уральском федеральном округе проблема отсутствия мест в дошкольных образовательных организациях стоит уже не так остро, как в 2011 г, когда 45% не посещали детский сад именно по этой причине (рисунок 38). В 2018 г. на первый план выходит приоритет родителей воспитывать детей дома как причина непосещения дошкольной образовательной организации (51,9% семей).

Рисунок 38 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в УФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Сибирском федеральном округе, также как и в других федеральных округах, в 2018 г. главной причиной непосещения детского сада становится стремление родителей воспитывать ребенка дома (35,1%), хотя проблема отсутствия мест также стоит все еще достаточно остро (18% родителей назвали отсутствие мест в качестве причины непосещения ребенком детского сада) (рисунок 39).

Рисунок 39 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в СФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

В Дальневосточном федеральном округе в 2016 г. существенно сократилась доля семей, отмечающих нехватку мест в качестве причины непосещения дошкольной образовательной организации детьми, и, напротив, выросла доля семей, для которых непосещение детского сада – сознательный выбор (рисунок 40).

Рисунок 40 – Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения в ДФО (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение)

Таким образом, далеко не все родители хотят, чтобы их дети в возрасте от 3 до 6 лет посещали детские сады, и их мнение необходимо учитывать при прогнозировании необходимого числа мест в детских садах, необходимой численности воспитателей, а также потребности в бюджетном финансировании дошкольных образовательных организаций.

Для учета того факта, что охват детей дошкольным образованием не должен равняться 100%, предлагается на основе имеющихся данных «Комплексного наблюдения условий жизни населения» за 2011–2018 гг. рассчитать для каждого федерального округа среднюю долю детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые не будут посещать детский сад по желанию родителей. С учетом рассчитанного показателя можно спрогнозировать численность детей рассматриваемого возраста, которые не будут претендовать на места в детских садах. При наличии соответствующих данных представляется целесообразным рассчитать соответствующие значения для каждого региона России.

Согласно проведенным расчетам, от 3,5% детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно в Уральском федеральном округе до 20% детей соответствующего возраста в Северо-Кавказском федеральном округе вряд ли будут посещать дошкольные

образовательные организации в прогнозный период по желанию своих родителей (рисунок 41). Соответственно, нет смысла включать этих детей в прогнозный расчет спроса на дошкольное образование, потребности в местах в дошкольных образовательных организациях, необходимой численности воспитателей, а также потребности в бюджетном финансировании.

Рисунок 41 – Прогнозная численность детей в возрасте 3–6 лет, которые не будут посещать дошкольные образовательные учреждения по причине желания родителей воспитывать их дома, чел.

В Российской Федерации реализуется комплекс мер, которые должны обеспечить полную доступность дошкольного образования к 2021 году для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет [5]. Эти меры включают предоставление бюджетных средств на создание дополнительных мест в дошкольных организациях для воспитанников раннего возраста. Согласно целевым показателям государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [6], доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет должна сохраняться на уровне 100%, а для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет такой уровень должен быть достигнут в 2020 г. Обеспечение к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет предусматривалось Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» [7]. Достижение в 2021 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет на уровне 100% предусмотрено федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» [3]. В связи с необходимостью достижения указанных общероссийских целевых ориентиров оценка и прогнозирование потребности в услугах

дошкольных образовательных организаций является актуальной исследовательской задачей. Целесообразно сделать прогнозы как на срок реализации указанного федерального проекта (2019–2024 гг.), так и последующий период до 2035 года, поскольку число созданных мест и численность воспитателей в дошкольных организациях после завершения проекта может оказаться избыточными в связи с негативными демографическими тенденциями.

По данным Минпросвещения России [8], на 1 марта 2020 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет в целом по Российской Федерации составляет 89,18%. Вместе с тем этот показатель ниже 90% в 34 регионах (рисунок 42), в семи регионах на уровне ниже 70%. Наиболее низкие значения данного показателя наблюдаются в республиках Дагестан (43,4%) и Ингушетия (54,1%). Проблема обеспеченности яслями детей до трех лет существует во многих субъектах Российской Федерации. Возможно, одной из причин ее возникновения явилось принятие решений об увеличении доступности дошкольного образования для семей с детьми от 3 до 7 лет за счет упразднения ясельных групп в дошкольных образовательных организациях.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Минпросвещения России.

Рисунок 42 – Распределение регионов по уровню доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, по состоянию на 1 марта 2020 года

По данным Минпросвещения России [5], доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в целом по Российской Федерации составляет 99,08%. По данным за 2019 год, представленным в ЕМИСС [9], доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100% обеспечена только в 63 субъектах Российской Федерации (рисунок 43), в рамках одного процента этот показатель отклонился в 11 регионах, доступность на уровнях от 90% до 99% наблюдается в восьми регионах. Наиболее низкие показатели отмечаются в трех субъектах Российской Федерации: республиках Бурятия (89,19%), Дагестан (81,37%), Ингушетия (71,48%).

Примечание – Источник: рассчитано по данным ЕМИСС.

Рисунок 43 – Распределение регионов по уровню доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за 2019 год

Доступность дошкольного образования рассчитывается с учетом численности детей, поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях и не обеспеченных соответствующим местом. Таким образом, доступность определяется с учетом спроса на услуги со стороны населения, и поэтому даже при обеспечении местами всех желающих охват детей услугами дошкольных образовательных организаций не будет полным. Исходя из данных Росстата [10], [11], в 2019 году охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в Российской Федерации составил 67,9% (рисунок 44), для возрастной когорты от 1 года до 3 лет – 33,1%, от 3 лет до 7 – 82,8%. Охват определен как соотношение количества воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к численности детей соответствующего возраста в Российской Федерации.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Росстата.

Рисунок 44 – Охват детей услугами дошкольных организаций по возрастным когортам в 2019 году, %

При этом спрос на услуги дошкольных образовательных организаций в значительной степени зависит от возраста детей (рисунок 45). Согласно данным за 2019 год, только малая часть (0,3%) детей до 1 года получает услуги в дошкольных организациях. Чуть более 10% детей в возрасте одного года посещают дошкольные организации. К двум годам охват возрастает более чем в 5 раз и составляет более половины детей этого возраста. Основная часть детей (более чем три четверти) в возрасте от 3 до 6 лет охвачена услугами дошкольных организаций, при этом наибольший охват наблюдается для пятилетних, а с 6 лет наблюдается небольшое снижение. Возможно, на показатель влияет то, что часть детей шестилетнего возраста досрочно переходят в общеобразовательные организации. Таким образом, до достижения 5 лет чем старше возраст, тем более высокий охват детей услугами дошкольных организаций наблюдается. Небольшая часть детей при достижении 7 лет, то есть школьного возраста, продолжает воспитываться в дошкольных организациях.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Росстата.

Рисунок 45 – Охват детей услугами дошкольных организаций по возрастам в 2019 году, %

Предусмотренные целевыми показателями федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до

трех лет» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» возрастные периоды согласуются со сроками предоставления мер социальной поддержки в связи с родами и уходом за ребенком, что определяет различный статус и объем помощи. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации [12], отпуск по беременности и родам предоставляется на срок не менее 70 дней после рождения ребенка, что составляет чуть больше двух месяцев, а отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен до достижения им возраста трех лет, при этом ежемесячное пособие на эти цели выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет, размер которого составляет в общем случае 40% от заработка застрахованного лица [13]. Поэтому после достижения ребенком возраста полутора лет семье могут потребоваться дополнительные доходы, что стимулирует выход на рынок труда и обуславливает потребность в услугах дошкольных организаций.

С учетом системы мер социальной поддержки по уходу за ребенком, состава федеральных целевых показателей, низкого охвата услугами дошкольных организаций детей до года, а также в возрасте 7 лет и старше для оценки и прогнозирования доступности дошкольного образования целесообразно выделить следующие возрастные категории:

- 1) 2 месяца – 1 год и 5 месяцев (от 2 месяцев до достижения 1,5 лет);
- 2) 1,5 – 2 года (от 1,5 лет до достижения 3 лет);
- 3) 3 – 6 лет (от 3 лет до достижения 7 лет).

Важно отметить, что охват детей дошкольным образованием в сельской местности ниже, чем в городских населенных пунктах (рисунок 46). Исходя из расчета, по данным Росстата за 2019 год, эта разница для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составила 21,2 п.п., при этом значительное расхождение в 28,3 п.п. наблюдается для старшей возрастной когорты (от 3 до 7 лет), а для детей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет) отклонение небольшое, всего 6,3 п.п.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Росстата.

Рисунок 46 – Охват детей услугами дошкольных организаций по возрастным когортам и типам территорий в 2019 году, %

В связи с различием охвата детей дошкольным образованием для городских и сельских территорий следует рассмотреть распределение этого показателя по возрастам. Важно отметить, что в 2019 году охват детей в возрасте до двух лет в сельской местности выше, чем в городских населенных пунктах (рисунок 47), для детей до года этот показатель больше в 2 раза, для детей однолетнего возраста разница незначительная и составляет всего 0,7 п.п. В сельской местности дети в возрасте 7 лет и старше значительно реже остаются в дошкольных организациях, чем в городских населенных пунктах: охват детей этой возрастной категории различается более чем в 2 раза.

Примечание – Источник: рассчитано по данным Росстата.

Рисунок 47 – Охват детей услугами дошкольных организаций по возрастам и типам территорий в 2019 году

Более низкий охват детей дошкольным образованием для сельского населения по сравнению с городским при декларировании высоких общих показателей доступности указывает на более низкий спрос на услуги дошкольных организаций в сельской местности. В связи с этим и выявленным существенным различием в распределении охвата по возрастам в зависимости от типа территории при прогнозировании доступности дошкольного образования целесообразно учитывать разделение населения на городское и сельское.

Поскольку для целей прогнозирования спроса на услуги дошкольных организаций предлагается использовать результаты исследования о причинах непосещения дошкольных организаций, а именно процент детей, родители которых предпочитают воспитывать их дома и не водить в детский сад, то при отсутствии данных по какой-либо

возрастной категории, типу территории, региону данные предлагается экстраполировать пропорционально показателю охвата детей дошкольным образованием.

На основе демографических прогнозов РАНХиГС и ООН [14], а также результатов исследования о причинах непосещения дошкольных организаций, подготовлены примерные прогнозные расчеты потребности количества мест в дошкольных организациях для различных возрастных категорий, городских и сельских территорий в разрезе федеральных округов (рисунки 48–51).

Рисунок 48 – Прогнозная потребность количества мест в дошкольных организациях городских территорий для детей в возрасте 3–6 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 49 – Прогнозная потребность количества мест в дошкольных организациях сельских территорий для детей в возрасте 3–6 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 50 – Прогнозная потребность количества мест в дошкольных организациях городских территорий для детей в возрасте 1,5–2 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 51 – Прогнозная потребность количества мест в дошкольных организациях сельских территорий для детей в возрасте 1,5–2 лет в разрезе федеральных округов

При прогнозировании целесообразно учесть нагрузку на кадры дошкольных организаций с учетом численности воспитанников на основе рекомендуемых

нормативных показателей обеспеченности воспитателями. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» [15] рекомендуемое на 2018 год число воспитанников, приходящихся на одного воспитателя, составляет 11,8 человек. С учетом этого параметра на основе прогноза числа мест на период с 2021 по 2035 год оценена нормативная потребность в воспитателях, работающих в дошкольных организациях, для различных возрастных категорий в разрезе федеральных округов с разделением на городские и сельские территории (рисунки 52–55).

Рисунок 52 – Прогнозная потребность в воспитателях дошкольных организаций городских территорий для детей в возрасте 3–6 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 53 – Прогнозная потребность в воспитателях дошкольных организаций сельских территорий для детей в возрасте 3–6 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 54 – Прогнозная потребность в воспитателях дошкольных организаций городских территорий для детей в возрасте 1,5–2 лет в разрезе федеральных округов

Рисунок 55 – Прогнозная потребность в воспитателях дошкольных организаций сельских территорий для детей в возрасте 1,5–2 лет в разрезе федеральных округов

7 Удовлетворенность семей дошкольным образованием

Из информации семей, полученной в ходе социологического исследования⁵, следует, что большинство детей были охвачены разными формами дошкольного образования. Большинство опрошенных семей обеспечивают получение их ребенком дошкольного образования. Так, в ясли отдали детей 44% опрошенных, 82,1% опрошенных семей сообщили о том, что их ребенок посещал детский сад, 9,7% родителей – о посещении ребенком дошкольного отделения школы. Вместе с тем получение дошкольного образования не ограничивалось посещением только дошкольной образовательной организации – 59,2% родителей сообщили о посещении групповых развивающих занятий, 14,4% – занятий с частными преподавателями, 66,3% – о подготовительных занятиях при школе, что может говорить о желании родителей адаптировать ребенка к школьной среде, а также повысить, по мнению родителей, шансы на поступление в желаемую школу. По информации семей, проживающих в сельской местности, несколько меньшее число детей было охвачено групповыми развивающими занятиями (49,6%), занятиями с частными преподавателями (7,7%), подготовительными занятиями при школе (54,3%) (таблица 19).

Таблица 19 – Информация родителей о получении ребенком дошкольного образования, 2020 г., %

Наименование показателя	Посещал ли Ваш ребенок до поступления в школу? Да, посещал					
	Ясли	Детский сад не в составе школы	Детский сад в составе школы	Групповые развивающие занятия	Занятия с частным преподавателем	Подготовительные занятия при школе
2019	40,9	75,5	16,0	53,4	15,0	62,3
2020	44,0	82,1	9,7	59,2	14,4	66,3
Тип поселения						
Региональная столица	41,8	78,9	11,8	65,2	18,8	69,5
Город	46,8	87,3	7,1	60,1	14,8	71,3
Село	42,8	78,3	11,0	49,6	7,7	54,3

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Рассматривая ситуацию в регионах мониторинга 2020 г., можно отметить, что наименьшая доля родителей, отметивших, что их дети посещали ясли, проживает в Тульской области (31,4%). Что касается посещения детского сада, то у жителей Тульской области было несколько больше возможностей отдать ребенка в структурное

⁵ В социологическом опросе домохозяйств приняли участие: в 2020 г. – 2236 родителей (законных представителей) учащихся образовательных организаций Новгородской, Нижегородской, Тульской областей, в 2019 г. – 2220 респондентов Псковской, Самарской, Ярославской областей. В 2020 г. опрос проводился в период до объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки нового типа коронавируса (COVID-19) пандемией.

подразделение дошкольного образования в составе школы (12,7%) по сравнению с другими регионами мониторинга, а меньшая доля родителей, отметивших такую форму получения дошкольного образования, – это жители Нижегородской области (6,5%). Родители, проживающие в Тульской области, чаще обращались и к такой форме, как посещение подготовительных занятий при школе (72,5%). Семьи из более благополучной с точки зрения социально-экономического положения Нижегородской области чаще использовали услуги репетиторов (22%) (таблица 20).

Таблица 20 – Информация родителей об организации получения детьми дошкольного образования до поступления в школу, 2020 г., по регионам мониторинга, %

Наименование показателя	Регион	Посещал ли Ваш ребенок до поступления в школу?	
		Да	Нет
Ясли	Нижегородская область	51,6	48,4
	Тульская область	31,4	68,6
	Новгородская область	51,2	48,8
Детский сад не в составе школы	Нижегородская область	85,3	14,7
	Тульская область	77,2	22,8
	Новгородская область	84,5	15,5
Детский сад в составе школы	Нижегородская область	6,5	93,5
	Тульская область	12,7	87,3
	Новгородская область	9,6	90,4
Групповые развивающие занятия	Нижегородская область	62,3	37,7
	Тульская область	54,2	45,8
	Новгородская область	61,8	38,2
Занятия с частным преподавателем	Нижегородская область	22,0	78,0
	Тульская область	11,1	88,9
	Новгородская область	10,4	89,6
Подготовительные занятия при школе	Нижегородская область	64,7	35,3
	Тульская область	72,5	27,5
	Новгородская область	60,6	39,4

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Уровень удовлетворенности семей разными сторонами посещения ребенком детского сада достаточно высокий. В целом более половины семей полностью удовлетворены полученным дошкольным образованием – 55% (48,5% – это жители региональных столиц, 61,9% – жители других городов региона), при этом 40,6% родителей на среднем уровне оценивают качество дошкольного образования, а 4,4% опрошенных семей считают, что в детском саду не реализовывались образовательные программы, а осуществлялся только присмотр и уход за детьми (в 2019 г. уровень удовлетворенности составлял 56,4%, 40,7%, 2,8% соответственно). Полностью удовлетворены дошкольным образованием 60% родителей первоклассников (таблица 21).

Таблица 21 – Удовлетворенность семей дошкольным образованием, которое получил ребенок в детском саду, 2020 г., % от посещавших ДОО

Наименование показателя	Насколько Вы удовлетворены дошкольным образованием, которое получил ребенок в детском саду?
-------------------------	---

	Полностью	На среднем уровне	В детском саду осуществлялся только присмотр и уход
2019	56,4	40,7	2,8

Продолжение таблицы 21

2020	55,0	40,6	4,4
Тип поселения			
Региональная столица	48,5	45,8	5,7
Город	61,9	34,5	3,6
Село	52,7	43,2	4,1
Класс обучения ребенка в начальной школе ⁶			
1 класс	60,0	37,4	2,6
2 класс	51,7	43,6	4,7
3 класс	59,2	36,0	4,7
4 класс	49,8	46,1	4,1

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Как видно из таблицы 22, в регионах мониторинга не выявлено существенных отличий в уровне удовлетворенности семей полученным ребенком в детском саду дошкольным образованием. Вместе с тем несколько ниже доля родителей Нижегородской области, которые полностью удовлетворены дошкольным образованием (48,8%).

Таблица 22 – Удовлетворенность семей дошкольным образованием, которое получил ребенок в детском саду, 2020 г., по регионам мониторинга, % от посещавших ДОО

Регион	Насколько Вы удовлетворены дошкольным образованием, которое получил ребенок в детском саду?		
	Полностью	На среднем уровне	В детском саду не было никакого образования, осуществлялся только присмотр и уход
Нижегородская область	48,8	46,2	4,9
Тюльская область	58,8	36,8	4,4
Новгородская область	56,9	39,0	4,0

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Семьи в целом удовлетворены различными сторонами посещения ребенком детского сада. Несколько в большей степени родители удовлетворены состоянием помещений дошкольных учреждений, обеспечением безопасности, а также организацией питания детей. Среди параметров, которыми родители удовлетворены в меньшей степени, можно отметить большое число детей в группе, нехватка воспитателей, а также недостаточная, по мнению родителей, оснащенность детского сада учебным оборудованием (игрушки, книги, обучающие пособия и т.п.). Самый высокий уровень неудовлетворенности выразили жители региональных столиц: численность детей в группе не устраивает 26,6% семей, укомплектованность детского сада воспитателями – 22,9% респондентов (таблица 23).

⁶ Класс обучения ребенка на момент проведения социологического опроса родителей.

Таблица 23 – Удовлетворенность семей различными сторонами посещения ребенком ДОО, 2020 г., %

Наименование показателя	Тип поселения	Насколько Вы удовлетворены перечисленными ниже сторонами посещения ребенком детского сада?			
		Полностью удовлетворены	Скорее удовлетворены	Скорее не удовлетворены	Совершенно не удовлетворены
Помещение детского сада (состояние помещений, свет, тепло)	Региональная столица	48,1	47,2	3,8	0,9
	Город	53,2	40,1	6,0	0,7
	Село	46,7	49,0	4,3	0,0
	В целом	49,8	44,8	4,8	0,6
Уровень безопасности	Региональная столица	39,9	49,1	9,7	1,3
	Город	45,4	46,4	6,8	1,5
	Село	43,1	49,5	6,6	0,8
	В целом	42,9	48,1	7,7	1,2
Число детей в группе	Региональная столица	31,1	42,3	22,5	4,1
	Город	42,2	43,6	12,6	1,6
	Село	44,7	44,6	9,5	1,2
	В целом	39,1	43,4	15,2	2,3
Укомплектованность детского сада воспитателями	Региональная столица	36,2	40,9	20,1	2,8
	Город	50,9	37,4	10,5	1,2
	Село	51,7	41,0	6,6	0,8
	В целом	46,1	39,5	12,7	1,6
Оснащенность детского сада (игрушки, книги, обучающие пособия и т.п.)	Региональная столица	33,9	49,9	13,3	2,9
	Город	45,1	40,4	12,4	2,1
	Село	43,2	45,0	10,9	1,0
	В целом	40,8	44,8	12,3	2,1
Организация питания детей в детском саду	Региональная столица	40,2	48,0	9,8	1,9
	Город	48,7	42,5	7,4	1,5
	Село	47,2	47,0	5,6	0,2
	В целом	45,4	45,5	7,8	1,3

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Из таблицы 24 следует, что уровень удовлетворенности семей различными сторонами посещения ребенком детского сада в регионах мониторинга 2020 г. имеет некоторые отличия. Так, семьи, проживающие в Тульской области, высказали бóльшую удовлетворенность (полностью удовлетворены) по всем перечисленным ниже сторонам посещения ребенком детского сада. Меньшая доля родителей, которых полностью устраивают те или иные стороны, – это семьи, проживающие в Нижегородской области, занимающей более высокое место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению.

Таблица 24 – Удовлетворенность семей различными сторонами посещения ребенком ДОО, по регионам мониторинга, 2020 г., %

Наименования показателя	Регион	Насколько Вы удовлетворены перечисленными ниже сторонами посещения ребенком детского сада?			
		Полностью удовлетворены	Скорее удовлетворены	Скорее не удовлетворены	Совершенно не удовлетворены
Помещение детского сада (состояние помещений, свет, тепло)	Нижегородская область	46,4	48,8	4,2	0,6
	Тульская область	54,5	39,9	5,0	0,7
	Новгородская область	48,1	46,2	5,3	0,5
Уровень безопасности	Нижегородская область	34,9	55,4	8,6	1,1
	Тульская область	49,5	43,1	6,7	0,7
	Новгородская область	43,7	46,4	7,9	2,0
Число детей в группе	Нижегородская область	27,9	46,7	22,0	3,4
	Тульская область	46,1	39,7	12,2	2,1
	Новгородская область	42,5	44,3	11,6	1,6
Укомплектованность детского сада воспитателями	Нижегородская область	38,3	41,9	18,5	1,2
	Тульская область	53,9	36,6	8,1	1,4
	Новгородская область	45,2	40,4	12,1	2,3
Оснащенность детского сада (игрушки, книги, обучающие пособия и т.п.)	Нижегородская область	37,3	50,3	11,0	1,4
	Тульская область	48,8	40,4	9,5	1,4
	Новгородская область	35,4	44,1	16,9	3,6
Организация питания детей в детском саду	Нижегородская область	38,7	50,0	10,2	1,1
	Тульская область	51,1	41,6	6,5	0,8
	Новгородская область	45,8	45,3	6,8	2,0

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Как было сказано выше, большинство детей в разных формах осваивали программы дошкольного образования, из чего следует, что семьи стремятся к тому, чтобы ребенок пришел в школу подготовленным. Более половины родителей (52,9%), высказали мнение о наличии преемственности образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования (56,8% в 2019 г.). Вместе с тем, 16,1% семей не увидели такой преемственности, что, возможно, говорит о более высоких запросах родителей к качеству как дошкольного, так и школьного образования (12,2% в 2019 г.). Третья часть

опрошенных родителей (30,9%) затруднилась однозначно ответить на данный вопрос (31% в 2019 г.). Семьи высказали мнение о целесообразности обязательной подготовки к школе, и в этом склонны видеть пользу 75% опрошенных родителей, в отличие от 14,1% семей, считающих, что в этом нет необходимости; 10,9% родителей затруднились дать определенный ответ (в 2019 г. – 74,3%, 15% и 10,7% соответственно) (таблица 25).

Таблица 25 – Мнение семей о преемственности общеобразовательных программ и необходимости дошкольной подготовки, %

Наименование показателя	Доля респондентов		
	Да	Нет	Затрудняюсь ответить
На Ваш взгляд, имеется ли преемственность между программами дошкольного и начального общего образования?			
2019	56,8	12,2	31,0
2020	52,9	16,1	30,9
Считаете ли Вы необходимым введение обязательной подготовки к школе, дошкольного образования?	Скорее да	Скорее нет	Затрудняюсь ответить
2019	74,3	15,0	10,7
2020	75,0	14,1	10,9

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Большинство детей перед поступлением в школу владели навыками чтения, счета и письма. Так, 87,5% родителей сообщили, что их ребенок перед поступлением в 1-й класс знал буквы (88,3% родителей первоклассников), 82,6% – умел читать (79,5% родителей первоклассников), 85,9% – мог производить простейшие арифметические действия в пределах десяти (90,2% родителей первоклассников). Как следует из информации родителей, навыками чтения и счета в пределах сотни, также как и знанием отдельных иностранных слов, владела большая доля детей из числа семей, проживающих в региональных столицах и других городах (таблица 26).

Таблица 26 – Информация родителей школьников о навыках ребенка к моменту поступления в 1-й класс, 2020 г., %

Наименование показателя	Что умел Ваш ребенок к моменту поступления в 1-й класс?				
	Знал буквы	Умел читать	Умел складывать и вычитать в пределах 10	Умел складывать и вычитать в пределах 100	Знал иностранные слова
В целом	87,5	82,6	85,9	25,2	32,2
Класс обучения ребенка в начальной школе					
1 класс	88,3	79,5	90,2	18,5	35,6
2 класс	93,1	86,1	91,3	21,2	34,2
3 класс	90,3	84,5	88,9	19,9	35,0
4 класс	86,4	80,8	83,2	24,4	34,4
Тип поселения					
Региональная столица	85,1	89,3	86,5	28,9	35,6
Город	87,2	87,1	87,5	26,7	38,4
Село	91,3	66,6	82,6	17,9	17,9

Примечание – Источник: Мониторинг ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС.

Таким образом, дошкольным образованием, которое дети получили в детском саду, более половины семей удовлетворены полностью, более трети родителей оценивают его качество на среднем уровне, и лишь 4,4% полагают, что в детском саду осуществлялся только присмотр и уход за детьми. Несмотря на достаточно высокую удовлетворенность семей посещением ребенком детского сада и полученным дошкольным образованием, можно говорить о росте запроса современных родителей к качеству образования, включая дошкольное образование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За рассматриваемый период (с 2015 по 2018 годы) в Российской Федерации было создано 442,5 тыс. дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. При этом в паспорте федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» отмечается, что с 2012 по 2018 годы (период реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599) в части мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования ресурсы субъектов Российской Федерации по созданию мест в дошкольных организациях путем капитального ремонта, реконструкции, возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий дошкольных организаций исчерпаны. Таким образом, создание дополнительных мест в дошкольных организациях без строительства новых зданий и приобретения (выкупа) дополнительных помещений обеспечило развитие региональных систем дошкольного образования без значительного увеличения объемов финансирования.

В целом анализ динамики финансирования дошкольного образования за счет средств консолидированных бюджетов регионов, выявил, что данный сектор является приоритетом региональной политики в сфере образования. В то же время представляется целесообразным проанализировать изменения в структуре расходов субъектов Российской Федерации по видам расходов, поскольку рост или сокращение бюджетных ассигнований в регионе может быть связан с увеличением расходов, напрямую не связанных с объемом и качеством услуг в детских дошкольных учреждениях, а вызван, например, увеличением расходов на административно-управленческий персонал. Отчеты по исполнению консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 2015 г. и 2018 г., включают следующие виды расходов по подразделу «Дошкольное образование»:

— расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. По данному виду расходов отражаются административные затраты. Можно признать, что высокая доля расходов на административно-управленческий персонал и темпы прироста данных видов расходов, превышающих динамику по расходам на дошкольное образование, свидетельствует о некоторых проблемах с эффективностью деятельности органов власти, поскольку данные расходы не оказывают прямого влияния на объем и качество предоставленных услуг дошкольным образовательными учреждениями, например, по росту заработной платы

воспитателей, снижение численности детей на одного воспитателя. Как следствие, в настоящем исследовании такие расходы будут отнесены к непродуктивным;

— закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. В среднем по Российской Федерации доля бюджетных расходов, направленных на закупки, составляет 5,6% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование. Данный вид расходов исключен из анализа, поскольку по данной статье могут отражаться и закупки, произведенные для деятельности региональных/муниципальных органов образования, так и закупки, осуществленные централизованно для товаров, работ, услуг, передаваемых учреждениям, оказывающим услуги дошкольного образования, которые оказывают влияние на объем и качество услуг;

— социальное обеспечение и иные выплаты населению. В среднем по Российской Федерации доля бюджетных расходов, направленных на социальное обеспечение, составляет менее 0,0% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование. Данный вид расходов исключен из анализа;

— капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. В среднем по Российской Федерации доля бюджетных расходов, направленных на осуществление инвестиций в виде капитальных вложений, составляет 6,6% от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование. Проведение анализа динамики расходов по данному виду бюджетных ассигнований представляется нецелесообразным, поскольку финансирование объектов строительства может осуществляться в течение 3–5 лет, и более, что не позволит сделать обоснованные выводы о влиянии данных расходов на объем и качество предоставляемых услуг;

— предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Данные по этим видам бюджетных ассигнований (доля и динамика) являются основными, так как позволяют оценить объемы и структуру финансирования дошкольных образовательных учреждений, и увязать их с такими показателями, позволяющим сравнить эффективность региональных расходов, например, расходы на одного учащегося, заработная плата на одного воспитателя и других работников детских учреждений. Данный вид расходов отнесен к продуктивным.

Доля расходов на оплату труда персоналу, выполняющему административные и управленческие функции, в общем объеме расходов региональных бюджетов на дошкольное образование составляет в среднем по Российской Федерации 6,9% для 2015 г.

и 2018 г. Однако по многим субъектам Российской Федерации данный показатель существенно превышает общероссийские значения, что, возможно, связано и с подходами к учету бюджетных средств и их распределению по видам расходов. В следующих субъектах Российской Федерации доля расходов на выплату административно-управленческому персоналу превышает 20% (в 2018 г.): Воронежская область (29,4%), Курская область (28,8%), Тульская область (22,6%), Республика Карелия (30,0%), Республика Дагестан (45,0%), Кабардино-Балкарская Республика (61,1%), Ставропольский край (30,5%), Карачаево-Черкесская Республика (48,5%), Кировская область (59,3%), Курганская область (32,0%), Иркутская область (23,3%), Новосибирская область (54,6%), Еврейская автономная область (25,7%).

Динамика расходов на выплаты административно-управленческому персоналу в среднем по Российской Федерации в 2018 г. относительно 2015 г. (22,4%) согласуется с динамикой расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование за этот же период (21,8%). Выявлены 16 субъектов Российской Федерации, в которых отмечается выше среднероссийского значения прирост бюджетных ассигнований на выплату в Российской Федерации, в том числе: Костромская область (28,6%), Курская область (34,6%), Республика Карелия (72,4%), Ленинградская область (43,1%), Республика Калмыкия (76,5%), Астраханская область (более, чем в 2,5 раз), Республика Дагестан (61,3%), Кировская область (31,2%), Курганская область (31,9%), Иркутская область (56,1%).

Высокая доля расходов на выплату административно-управленческому персоналу относительно расходов на дошкольное образование, в целом, может быть обусловлена различиями в системе учета, однако динамика показателя по выплатам административно-управленческому персоналу относительно темпов изменения расходов на дошкольное образование говорит об изменении структуры в пользу непродуктивных расходов.

Доля расходов на предоставление субсидий учреждениям и организациям, оказывающим услуги в секторе дошкольного образования в среднем по Российской Федерации составляет 82,8% (для 2018 г.) от общего объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на дошкольное образование; рост расходов по данной статье составил 33,1% в номинальном выражении в 2018 г. относительно 2015 г. Высокая доля и динамика расходов по продуктивной компоненте подтверждает выводы, что дошкольное образование реально является приоритетом региональной политики, и в рамках данной политики увеличилось финансирование учреждений, работающих с детьми.

Однако из общей статистики по Российской Федерации некоторые регионы «выпадают» из общей тенденции. Лидерами по увеличению объемов выделяемых средств консолидированных региональных бюджетов (выше среднероссийского значения – 33,1% в номинальном выражении), направляемых на финансовое обеспечение учреждений и организаций, оказывающих услуги для детей дошкольного возраста (относящиеся к продуктивным расходам), стали следующие регионы: Республика Тыва (72,8%), Чеченская Республика (62,2%), Республика Хакасия (48,3%), Омская область (47,5%), Московская область (43,8%), г. Москва (43,6%), Амурская область (43,6%), Сахалинская область (42,0%), Забайкальский край (41,3%), Свердловская область (35,6%), Хабаровский край (36,4%), Вологодская область (35,3%), Мурманская область (34,3%), Псковская область (34,5%), Камчатский край (33,4%).

По распределению субсидий (в 2018 г.) учреждениям и другим организациям, оказывающим услуги дошкольного образования, отмечается:

1) Бюджетные учреждения являются основными получателями субсидий из региональных бюджетов; в среднем по Российской Федерации на них приходится 80,5% от общего объема субсидий на учреждения, предоставляющие услуги дошкольного образования.

2) В пяти регионах (Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ) доля субсидий, направленных для финансирования бюджетных учреждений, в общем объеме субсидирования учреждений и организаций составляет 100%. То есть, в таких регионах за счет бюджетных субсидий финансируются исключительно бюджетные учреждения.

3) Объем финансирования автономных учреждений составляет в среднем по Российской Федерации 18,6% в общем объеме предоставленных субсидий учреждениям и организациям. Не предусмотрены субсидии автономным учреждениям в следующих субъектах Российской Федерации (кроме перечисленных выше субъектов Российской Федерации, в которых субсидии предоставляются исключительно бюджетным учреждениям): Воронежская область, Калужская область, Орловская область, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Омская область. В этих регионах субсидии предоставляются бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям.

В следующих субъектах Российской Федерации объем субсидий, выделяемых автономным учреждениям, в общем объеме финансирования учреждений и организаций, предоставляющих услуги детям дошкольного возраста, выше, чем в среднем по Российской Федерации: Московская область (23,1%), Республика Коми (31,8%),

Калининградская область (78,4%), Мурманская область (22,9%), Новгородская область (97,3%), Краснодарский край (21,0%), Республика Башкортостан (51,8%), Республика Мордовия (19,5%), Республика Татарстан (29,6%), Оренбургская область (33,8%), Пермский край (66,0%), Свердловская область (53,8%), Тюменская область (99,4%), Челябинская область (20,7%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (43,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (27,8%), Республика Бурятия (27,0%), Республика Тыва (23,5%), Кемеровская область – Кузбасс (20,2%), Новосибирская область (44,4%), Томская область (48,5%), Хабаровский край (36,9%), Амурская область (64,9%), Камчатский край (36,4%), Магаданская область (28,0%), Сахалинская область (27,0%).

4) Объем субсидий, направляемых некоммерческим (частным) организациям, составляет в среднем по Российской Федерации 0,9% в общем объеме предоставленных субсидий учреждениям и организациям. Данный вид субсидий предоставляется в большинстве регионов, кроме: Тверской области, Республики Коми, Новгородской области, Ростовской области, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Курганской области, Республики Тыва, Новосибирской области, Республики Алтай, Забайкальского края, Камчатского края, Магаданской области, а также перечисленных выше субъектов Российской Федерации, в которых субсидии предоставляются исключительно бюджетным учреждениям.

Мониторинг является основой для разработки и принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования. Результаты исследования могут быть использованы для анализа ситуации и оценки происходящих изменений в сфере дошкольного образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»//Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038> (дата обращения 17.07.2020).
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»// Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012> (дата обращения 01.09.2020).
3. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»//Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/2> (дата обращения 01.09.2020).
4. Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда//Сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. – URL: <https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov> (дата обращения 15.01.2020).
5. Ключевые направления работы. Дошкольное образование//Сайт Минпросвещения России [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/preschool_education (дата обращения 02.09.2020).
6. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 // Информационно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/71848426> (дата обращения 02.09.2020).
7. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599//Сайт Президента России [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/35263> (дата обращения 04.09.2020).
8. Мониторинг доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет//Сайт Минпросвещения России [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/general_edu (дата обращения 09.09.2020).

9. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет//ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/55255> (дата обращения 14.09.2020).

10. Сведения о деятельности организаций, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: сводный отчёт за 2019 год по форме федерального статистического наблюдения № 85-К//Росстат [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/doshkol-obr.htm (дата обращения 02.09.2020).

11. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту//Росстат [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13284> (дата обращения 02.09.2020).

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ//Информационно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12125268/> (дата обращения 15.09.2020).

13. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ//Информационно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/10101162/> (дата обращения 15.09.2020).

14. Annual Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by region, subregion and country, 1950-2050//Сайт ООН [Электронный ресурс]. – URL: https://population.un.org/wup/Download/Files/WUP2018-F21-Proportion_Urban_Annual.xls (дата обращения 2020-14-09).

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722–р план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»//Минтруд России [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosmintrud.ru/docs/government/137> (дата обращения 15.09.2020).